

O inferno de cicuta: a estética grotesca e a representação poética transmidiática na obra 'viver até morrer'.

Frederico Carvalho Felipe (UFG)

Palavras-chave: estética, narrativa transmídia, imaginário, grotesco, rock'n'roll.

Resumo

O objetivo deste trabalho consiste em contribuir com os estudos relativos à estética do grotesco no *rock'n'roll* e à utilização de diferentes plataformas midiáticas como forma de estilização poética e criação de narrativas convergentes à obra "Viver até Morrer" da banda Cicuta. As moldagens grotescas enquanto representação visual das angústias e contradições de uma era repleta de estímulos sensoriais e choques cotidianos constantes aos quais o indivíduo é exposto contestam modelos sociais institucionalizados por meio da estética, propondo novas possibilidades de expressão. A exposição transmidiática da obra proporciona e dá a ignição para uma expansão do imaginário ficcional e alteração da percepção por meio de interconexões narrativas a partir de diferentes plataformas em diálogo com o cinema de animação, o videoclipe, as histórias em quadrinhos e a música.

The hell of cicuta: the aesthetic of grotesque and the poetic representation in transmedia work "viver até morrer".

Keywords: aesthetic, transmedia narrative, imaginary, grotesque, rock'n'roll

Abstract

The objective of this work is to contribute to studies about the grotesque aesthetic in rock'n'roll and the use of different media platforms as a means of poetic styling and creating new narratives converge to Viver até Morrer. The grotesque as a visual representation of the anxieties and contradictions of an age full of constant daily shocks that the people is exposed challenge institutionalized social models through the aesthetics, bringing new possibilities of expression. The transmedia exhibition of the work provides and starts an expansion of the fictional imaginary narratives through interconnections from different platforms and media languages such as animated film, the music video, comics and music.

1. A concepção de uma poética grotesca transmidiática

O formato transmidiático¹ realizado neste trabalho encontrava-se já em estágio embrionário no ano de 2005 quando minha antiga banda de rock – a Hang the

¹ Segundo Jenkins, a ideia de *transmídia* remete a uma história que se desenrola sob vários suportes midiáticos. Cada narrativa contribui para a expansão da narrativa. Uma história que pode ser adaptada para um filme e a seguir expandida para a TV, romances, quadrinhos ou games. Cada produto, desta forma, representa um ponto de acesso à franquia como um todo. (JENKINS, 2008, p. 135).

Superstars - terminava de gravar o seu primeiro álbum intitulado *First, lost and always*, com produção de Clayton Martin e Maurício Mota.

Paralelamente ao Hang, me envolvi em outro projeto e, acompanhado por dois amigos, criamos o grupo musical Cicuta. De forma geral, nosso som definia-se pelo indefinido, elástico, pautado mais pelas inspirações do dia do que por conceitos ou estéticas precisas. Seguíamos um pouco ao avesso do Hang the Superstars cuja proposta consistia em mesclar elementos do *garage-rock*², do *punk-rock* dos anos 1970 e do *new-wave* oitentista com o intuito de produzir um som dançante e sujo, com variações rítmicas calcada na velocidade mas, ainda assim, com um *groove* que envolvesse o público em um clima que remetesse à festas e diversão.

Logo após o lançamento de *First, lost and always* (2005), fui responsável³ pela concepção, roteiro e direção do videoclipe da música *Evil Machine*⁴ (quarta faixa do álbum), trabalho que se encaixa naquilo que conhecemos como a estética do Grotesco⁵. O roteiro desse vídeo foi elaborado buscando relações estéticas com o cinema de José Mojica Marins e Ivan Cardoso, célebres por trazer aspectos cômicos aliados a cenas repugnantes, bem como o terror psicológico construído paulatinamente ao longo da narrativa por meio de planos-detalhes, expressões de sofrimento, medo e dor, pontos de vista da câmera (*plongée* quando mostrada a donzela amarrada e *contra-plongée* quando enquadrado os “vilões”)⁶ e não um terror meramente baseado em sustos ao espectador.

Após a produção deste videoclipe, apostei na ideia de realização de um vídeo para cada música do álbum *First, lost and Always*, sendo que eles, quando dispostos na sequência do álbum, resultariam em um filme musical com narrativa linear, aos moldes do que o QOTSA realizou anos mais tarde com *...Like Clockwork* e com referência, naquele contexto, à obra *The Wall*. Essa ideia ressoou em minha mente por algum tempo e a partir das pesquisas realizadas durante o mestrado⁷ compreendi ser uma estética própria denominada como “Grotesco”, e que sempre esteve presente em minha vida, desde a infância, manifestada a partir da contestação artística a valores e formas padronizadas de expressão.

² *Garage-rock* é um estilo minimalista de rock, calcado na mistura de ritmos das origens do rock'n'roll cinquentista com a sujeira e agressividade do punk-rock setentista.

³ Em parceria com Leandro Torreal, Miguelângelo Carvalho, Carlos Cipriano e alunos do curso de Audiovisual de 2005 da Faculdade Cambury (Goiânia – GO)

⁴ Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=SQNR81cMGg8>>. Acesso em: 28/03/2016.

⁵ O conceito de grotesco está, em um primeiro momento, relacionado ao cômico do mau gosto, ao rebaixamento da condição humana em relação à sua moral civilizatória. A representação figurativa da fusão entre homem e animal constitui um forte indício do grotesco, equiparando o homem a um nível animalesco, primitivo. Compreende-se, portanto, que “muitas vezes, a identificação passa pela referência ao excremento como metáfora para o rebaixamento frente a valores tidos como excelsos ou para uma radical ausência de qualidades (consciência moral, sexualidade civilizatória, alimentação regrada, máscaras identitárias, etc.)” (SODRÉ; PAIVA, 2002, p.22).

⁶ A palavra *plongée* é proveniente do francês *mergulho* e, na linguagem cinematográfica e fotográfica, se refere ao ponto de vista superior, ou seja, a câmera posicionada acima do objeto retratado, com o intuito de gerar sensações de opressão ao receptor em relação ao objeto fotografado. O termo *contraplóngée* se refere ao oposto: câmera posicionada abaixo do objeto tentando sensações de poder e controle da situação.

⁷ Disponível em: <https://culturavisual.fav.ufg.br/up/459/o/DISSERTA%C3%87%C3%83O_COMPLETA_-TEXT0_-_FINAL_ENTREGUE.pdf>. Acesso em 28/03/2016.

Com o fim do Hang the Superstars em 2006, passei a me dedicar ao Cicuta que, deixava o estatuto de projeto para se assumir enquanto banda ativa e definia-se agora sob um conceito sonoro que buscava mesclar o rock'n'roll clássico setentista de bandas como Black Sabbath e Motörhead, com o *garage-rock*, o *punk-rock*, o *grunge*⁸ e o *stoner-rock*⁹. As letras, agora em português, remetem ao cotidiano, buscando expurgar ou refletir sobre incertezas e aflições que permeiam a vida humana contemporânea ocidental, como a busca desenfreada por: dinheiro, diversão, sexo e álcool. Tais temas se aliam a representações imaginárias que condensam um “gosto pelo mau gosto”, pelo disforme e pelo estranho, buscando no que foge às concepções ideais de felicidade, caminhos alternativos por meio de reflexões acerca de um mundo permeado por criaturas que não se enquadram nas noções institucionalizadas de moral.

2. A obra *Viver até Morrer* e a busca pela representação do imaginário por meio de uma narrativa transmidiática

2.1 As músicas

Em julho de 2013, reunimos a banda Cicuta em estúdio para a gravação de quatro músicas autorais¹⁰. Tais canções possuem uma característica comum em relação aos temas das letras, como as manifestações de angústias e formas de escapismo através de drogas lícitas e ilícitas, do sexo ou de aventuras noturnas que eventualmente desencadeiam um sofrimento maior – seja ele moral, físico ou financeiro. Essa inquietação e elucidação ambiental angustiante, em oposição à ideia plena de bem-estar, se encaixam naquilo que Wolfgang Kayser pontua em relação às definições de Victor Hugo acerca do tema *grotesco* e sua contraposição ao *sublime* :

É somente na qualidade de pólo oposto do sublime que o grotesco desvela toda sua profundidade. Pois, assim como o sublime – à diferença do belo – dirige o nosso olhar para um mundo mais elevado, sobre-humano, do mesmo modo abre-se no ridículo-disforme e no monstruoso-horrível do grotesco um mundo desumano do noturno e abismal. A linguagem de Hugo autoriza a conceder este sentido a seu conceito de grotesco, ainda que não o haja discutido. (KAYSER, 2009, p. 60).

Assim, alusões alegóricas ao inferno exposto como local recorrente na letra de *Amanhecendo no Inferno*¹¹ e representado visualmente em toda a obra *Viver até Morrer*, podem se encaixar enquanto conceito à ideia de grotesco, uma vez que desloca a imaginação para um mundo de representação fantasiosa que abriga

⁸ O Grunge (às vezes chamado de Seattle Sound ou Som de Seattle) é uma denominação genérica do rock alternativo que surgiu no final da década de 1980. Inspirado pelo hardcore, pelo punk, pelo heavy metal e pelo indie rock, o estilo traz letras que geralmente caracterizam-se por altas doses de angústia e sarcasmo.

⁹ “Carros, festas, drogas, viagens interplanetárias e muito, mas muito rock dão a tônica deste estilo chamado Stoner Rock, que teve seu início no começo dos anos 90.

¹⁰ As músicas “Tutelado”; “Duas (sem tirar)”; “Se sobrar eu vendo” e “Amanhecendo no Inferno” foram gravadas durante o mês de julho de 2013 no Loop Estúdio, sob a captação e supervisão de Rogério Paffa e mixagem e pós-produção de Dinho e Benke da banda Boogarins.

¹¹ “Amanhecendo no Inferno/ E todo dia me despeço daqui/ Bebum do mesmo veneno/ Vomito e chapo para me distrair./ Picanha na brasa (Amanhecendo no Inferno)/ Cerveja gelada (Amanhecendo no Inferno)/ Pudim de cachaça (Amanhecendo no Inferno)/ E um bom cigarro pra desentupir”.

em seu núcleo a nossa subjetividade e seu desconfortável e constante embate com a angústia. A tentativa de se esquivar desse sentimento pode se firmar eterna, por ser volátil, se mostrando assim, muitas vezes, como uma deformidade, ou desvio, do olhar acerca dos valores e objetivos de cada um, mas, ainda assim, consiste em uma busca permeada por intempéries e perturbações emocionais, pois retrata nossa própria realidade cotidiana, ou seja, o inferno é aqui mesmo e vivemos nele cotidianamente.

De forma mais direta, um sentimento de solidão e procura incessante pela felicidade é apresentado na letra de *Tutelado*¹², onde o eu-lírico tenta se libertar de formas sociais de controle.

A contestação aqui se dá no sentido libertário que atribui a cada um o direito e a responsabilidade por suas próprias escolhas. Essas abordagens podem, a princípio, figurar pueris, porém, em sua concepção contextualizada a um mundo no qual sistemas de informação, leis e normas de conduta atuam incessantemente de forma a retrain os instintos e escolhas do ser-humano, tais reflexões vem a calhar. Não com o objetivo de determinar o que é certo ou errado, mas sim no sentido de elucubrar questões muitas vezes solidificadas institucionalmente como terríveis à sociedade de forma maniqueísta. Neste sentido, o rock se impõe como meio expressivo na obra, tendo enquanto manifestação artística historicamente a característica de contestação – seja estética, ideológica ou comportamental – desses valores canônicos que estão em constante mudança, mas sempre presentes na sociedade.

Em relação ao nosso processo de criação, sempre buscamos a exposição de nossas subjetividades por meio das canções. Aos moldes surrealistas de expressão automática, criamos elementos diversos que representam nosso imaginário, encaixando, ocasionalmente, frases em versos musicais de forma fluida e natural. Posteriormente, nos aprofundamos na abordagem conceitual de uma obra mais complexa, escolhendo a partir do material que temos à nossa disposição uma configuração sistemática de elementos.

Voltando às músicas do álbum, *Duas (sem tirar)* retoma a temática acerca de ambientes boêmios. A letra¹³ versa sobre um rapaz sentado em um balcão qualquer de bar a procura (ou ao encontro) de alguém que lhe irá proporcionar delírios. A complexidade poética dessa letra é não sabermos ao certo se o personagem está tendo alucinações platônicas, ou se realmente mantém uma relação com o seu objeto de desejo. Tampouco se elucida se o seu objeto de desejo é um ser humano, uma droga ou uma bebida. Essa incerteza causada

¹² “Não tenho hora pra voltar/ Eu não sei bem aonde vou/ Vou ver o dia clarear/ Sinto prazer em me perder./ Não tenho hora pra voltar/Eu vou beber, eu vou fumar/ Mais uma noite sem dormir.” *Tutelado* está disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-982k6CdvBM&src_vid=DKZCA8PX-oU&feature=cards&annotation_id=6a95e866-2edd-41db-94ef-b1842f89e5b9>. Acesso em 28/03/2016.

¹³ “Estou no balcão do bar/ Olho discretamente/ Me faz arrepiar/ Me faz ranger os dentes/ Duas/ Ela é delícia demais!/ Demais!/ Perdendo massa cinzenta!/ Perdendo massa cinzenta!/ Duas (sem tirar)!” *Duas (sem tirar)* está disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=SEd3epljYg&src_vid=DKZCA8PX-oU&feature=cards&annotation_id=6845d089-17bb-46aa-96ff-b0850f7c81b4>. Acesso em 28/03/2016.

pela letra dialoga com a sonoridade da música que se desenvolve com mudanças repentinas de ritmos, originando sucessivas quebras de expectativas durante seu percurso. Tal dualidade de sensações e interpretações, bem como duas vozes diferentes se configurando como vocais principais da música, tem o intuito poético de causar dúvidas em relação à índole do personagem. “Estaria ele imerso um embate esquizofrênico ou a situação narrada é real? Quais os limites entre a loucura e a lucidez? O que é de fato a realidade?” São algumas perguntas que pairam sobre *Duas (sem tirar)*.

A última música em questão foi também a derradeira a ser composta pela banda para esta obra. *Se sobrar eu vendo* teve a sonoridade bastante influenciada por bandas como o Queens of the Stone Age e o Kyuss, além de uma ligação direta também com o clima “arrastado”, angustiante e sombrio do Black Sabbath. Sua levada só é alterada após o infarto que a letra induz, seguido de um grito agonizante. Neste momento, depois de uma pausa (em referência poética à parada cardíaca), a música volta em ritmo acelerado simbolizando a revitalizante adrenalina injetada no corpo do personagem em questão.

A letra, bem como o título, de *Se sobrar eu vendo*¹⁴ foi inspirada, a priori, em um bar localizado no Setor Leste Vila Nova, em Goiânia-GO, homônimo. O título, pela ausência de uma vírgula entre as palavras “sobrar” e “eu”, traz uma dupla interpretação, mas também um trocadilho em relação ao seu sentido, podendo além de significar “vender”, também se referir ao verbo “ver”. Desta forma, a primeira estrofe da letra versa sobre bebidas e o prazer associado à sua degustação em um clima seco e quente como o de nossa cidade durante grande parte do ano. Na segunda estrofe, uma interpretação plausível para os versos pode se referir ao personagem chegando em casa depois de ter degustado todas as bebidas e, ao abrir a porta do apartamento, se depara com sua mulher morta, o que gera nele tamanho choque que atinge o coração, paralisando-o. Por fim, outra interpretação plausível elucidada na concepção da letra, seria mais erótica e relacionada ao sexo e suas vicissitudes, sendo o infarto, nesse caso, uma referência ao gozo, de modo figurativo. De toda forma, a interpretação imaginativa e subjetiva é o próprio guia para articulação de sentido em torno da letra, uma vez que expomos enquanto artistas apenas aquilo que sentimos naquele momento, não configurando algo sólido, específico e, tampouco, fechado em sua manifestação.

2.2 As animações

Inicialmente, a ideia de criar animações para as músicas da banda Cicuta haviam sido propostas pelo amigo e artista de animação Diogo Sousa antes mesmo da concepção deste trabalho. O animador já havia manifestado a vontade de criar uma sequência narrativa que envolvesse o universo *cicutiano* em forma de videocliques há mais de dois anos antes da concepção de *Viver até morrer*. Deste modo, escrevi os roteiros para as quatro músicas que havíamos gravado utilizando o método surrealista de dar vazão aos pensamentos por mais estranhos que fossem, e enviei parar os meus colegas de empreitada. Já

¹⁴ 1ª estrofe: “Tá gelada/ Tá trincando/ Se sobrar eu vendo/ Tá epumando!”; 2ª estrofe: “Tá lá deitada/ E eu tô chegando/ Se abrir, eu entro/ Tô infartando!”

havíamos discutido anteriormente sobre as concepções grotescas na arte e suas relações com a proposta do Cicuta, além da ideia de criar algo que não se esgotasse apenas em um videoclipe, mas que possibilitasse a expansão do universo narrativo ficcional que estávamos concebendo.

Desta forma, Diogo Sousa reenviou outra proposta para o vídeo de *Amanhecendo no Inferno*, aproximando-se do meu planejamento inicial, mas com uma pegada mais dinâmica, na qual o personagem entraria em uma viagem alucinada imaginando que estava no inferno e que lá talvez pudesse se dar bem, o que não acontece. Concomitantemente a essa proposta, um distinto e mais interessante rumo foi estabelecido para o projeto.

Definiu-se então que as músicas contempladas com vídeos seriam *Amanhecendo no Inferno* e *Se sobrar eu vendo*. Assim, Diogo a medida que ia produzindo as animações – utilizando o programa *Toon Boom* – e avançava pelas etapas (*storyboard*, esboços, movimentos, colorizações, criação de personagens, etc.), me enviava – por meio de um programa chamado Dropbox 3.0.3 – toda a criação para a aprovação e direcionamento.

Em relação a algumas escolhas artísticas relativas à obra, no vídeo de *Amanhecendo no Inferno*¹⁵ o início se dá sem áudio e em *zoom in* no quarto do personagem que está dormindo com diversos objetos jogados ao chão. A ausência de áudio nesse intervalo objetiva gerar suspense e estranhamento ao espectador que poderá pensar que o som, de alguma forma, não está sendo reproduzido por falhas técnicas. Em seguida há um corte para o relógio que anuncia o número 666 – tido simbolicamente como o número da besta – no mesmo momento em que a música *Amanhecendo no Inferno* começa a tocar, como um despertador acordando o personagem e, ao mesmo tempo, piscando uma luz vermelha no ritmo frenético e sensorialmente chocante da música, enunciando o cenário que o personagem encontrará dali pra frente.

Atordoado pelo estardalhaço, o personagem se dirige à porta do quarto e ao abri-la se depara assustado com um cenário infernal (em diálogo com o último quadro da HQ), caindo em um abismo cercado de arames farpados que irão prendê-lo aos moldes de uma teia de aranha, enquanto um ser grotesco dentado em forma de centopeia irá se aproximar tentando comê-lo. Essa prisão do personagem em arames farpados – que a cada movimento lhe dilacera a pele – e a chegada do estranho monstro sedento tem como objetivo causar sensação de angústia no espectador, provocando ansiedade em relação ao desfecho da cena. A idealização do monstro é calcado no imaginário de repulsa que o ser humano nutre pelo desconhecido ou estranho e causa ainda associações baseadas em imagens relacionadas a formas corpóreas de animais repugnantes e medonhos, como cobras e centopeias, atijando a idealização de um ser desconhecido mutante e grotesco.

¹⁵ Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=GwcNZiVZr-c&src_vid=DKZCA8PX-oU&feature=cards&annotation_id=1042015d-8f7e-4f9f-92b7-bb9f914cf966>>. Acesso em 28/03/2016.

O fato do ponto de vista da câmera estar em *plongée* com o personagem oprimido e aprisionado em primeiro plano, enquanto o monstro surge das profundezas obscuras em perspectiva, traz intensidade ao efeito psicológico aqui buscado no espectador, gerando incertezas acerca de onde o monstro saiu, além de promover um crescimento de sua massa corporal na medida em que ele se afasta do ponto de fuga do quadro e se aproxima do personagem em apuros.

Não obstante, o outro vídeo que compõe a obra *Viver até Morrer*, intitulado *Se sobrar eu vendo*¹⁶, começa com os faróis de um carro que se aproxima frontalmente, aludindo a um ambiente noturno – característico de filmes de suspense e terror por proporcionar zonas desconfortáveis de sombras que escondem, muitas vezes, o perigo e o desconhecido: se não podemos ver ou não conhecemos, logo tememos. Mais uma vez o imaginário do espectador é buscado, como na cena do monstro, de *Amanhecendo no Inferno*, já citada.

Tais escolhas se embasam naquilo que Jullier e Marie (2009) enfatizam como um dos parâmetros mais importantes da linguagem cinematográfica no nível do plano: o ponto de vista. Os autores afirmam que “o lugar onde se encontra a testemunha de uma cena com frequência condiciona a leitura que ela fará da mesma. Encontrar-se em um local significa receber as informações sob certo ângulo e não sob outro.” (JULLIER; MARIE, 2009, p. 22-23). Desta forma, como a intenção aqui é provocar sensações de angústia no espectador, a opção do ponto de vista em *plongée* e o monstro surgindo em perspectiva se mostra interessante para dirigir a imersão neste objetivo exposto, além do constante jogo exercido pela montagem que ora expõe a expressão de horror do personagem, ora o monstro se aproximando.

Sobretudo, a música desempenha um importante papel em toda a narrativa audiovisual proposta. Por ser por ser, de fato, o único elemento sonoro da obra¹⁷, ela conduz o imaginário ao universo visual, situando o espectador no que o vídeo busca expor e gerar enquanto sentido. Assim, Jullier e Marie apontam a importância deste elemento poético na construção da obra quando colocam:

A trilha-sonora é a tradicional mal-amada das ‘leituras de filmes’. O vocabulário, a cultura, as visões de mundo (expressão reveladora) dos humanos são mais adaptados ao universo visual do que ao seu correspondente sonoro. No cinema, um e outro universo se complementam, se refletem ou se combatem em uma interação perpétua. (...) Sem que se saiba de onde ela vem nem com que instrumentos é produzida, sem mesmo se estar familiarizado com sua linguagem, a música – é um de seus encantos

¹⁶ Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=xrcCB35Numk&src_vid=DKZCA8PX-oU&feature=cards&annotation_id=86329b8e-69de-4bf7-af4f-2d62f132c9d9>. Acesso em 28/03/2016.

¹⁷ Temos também as onomatopeias presentes nas HQs, mas o som sugerido por elas, nesse caso, são configurados pela imaginação de cada um que entrar em contato com a obra, e não de forma auditiva direta.

mais evidentes – pode fazer efeito por si mesma, para nos encantar ou causar arrepios. (...) A familiaridade com uma linguagem musical permite o acesso a efeitos dos sentidos.” (JULLIER; MARIE, 2009, p. 39-41)

A estrutura musical dos *riffs* de *Amanhecendo no Inferno* centrados na repetição exaustiva e intensa de duas notas sem cessar – Mi e Ré nas estrofes e Sol e Lá no refrão –, remetem às escolhas de Alfred Hitchcock e Bernard Herrmann no filme *Psicose* (1960), eternizadas na famosa cena do assassinato no chuveiro¹⁸. Tal composição traz ainda mais sensações de angústia e tensão ao evento, tensão essa repetida em toda a narrativa, com o personagem se despertando sempre espantado com o que vê em seu inferno pessoal. A articulação da repetição que a narrativa traz, em diálogo com as reiterações sonoras da música em sua composição, é chamado de *ostinato* por Rosinha Spiewak Brener em sua obra *A construção do suspense: a música de Bernard Herrmann em filmes de Alfred Hitchcock* (2003):

Ostinato é uma expressão técnica e se caracteriza pela repetição constante de um motivo, que pode ser melódico, harmônico ou rítmico. (...) O *ostinato* é uma figura bem definida ritmicamente, repetitiva, persistente, em geral do mesmo registro na mesma intensidade. (...) ‘a natureza musical do *ostinato* não deriva de um desvio normal, criando expectativa para retornar ao normal, mas sim do simples efeito cumulativo da repetição, do sentido de sobrecarga.’ Herrmann constrói o *ostinato* com o motivo que com a repetição cria a tensão. (BRENER, 2003, p. 91).

Assim, todas essas características apontadas da música *Amanhecendo no Inferno* já buscam por si mesmas uma angústia e um clima de sufocamento que, ao se aliarem às imagens entrecortadas e montadas a partir de técnicas como as tomadas feitas em plano e contra-plano, as *reaction shots*, as composições de quadro estabelecidas a partir do ponto de vista do espectador (*plongée*, *contra-plongée*, *câmera subjetiva*) entre outras, contribuem ainda mais com a imersão no

¹⁸ Segundo Alfredo Werney em seu texto *Na trilha: A dramaturgia musical de Psicose* (Disponível em: <https://scoretracknews.wordpress.com/2013/09/28/na-trilha-a-dramaturgia-musical-de-psicose/> Acesso em 04/02/2015), “o som em ‘Psicose’ é construído a partir da densidade psicológica da obra. Torna-se praticamente impossível esquecermos alguns trechos de sua música penetrante. Basta citar o trecho dos violinos na reverenciada ‘cena do banheiro’. O fragmento musicalmente é simples: os violinos são friccionados fortemente na mesma nota com a célula rítmica repetitiva, enquanto os outros instrumentos (cellos e baixos) fazem o contraponto com notas mais graves, que vão ralentando. Mesmo o fragmento musical sendo simples, ele fica reverberando em nossa consciência. A intenção do diretor era nítida: ele queria que este assassinato ficasse marcado por todas as outras sequências do filme.”

universo grotesco do vídeo permeado por situações horríficas como empalações, ventres estourados por cerveja e esquartejamentos brutais.

Efetivamente, durante todo o vídeo o personagem principal, em sua fuga constante dos obstáculos, fica inconsciente e desperta, em uma relação direta com o título da música: *Amanhecendo no Inferno* e com a indagação filosófica que percorre a arte e a ciência desde tempos remotos: quais os limites entre a fantasia e a realidade? Entre a imaginação e a vida cotidiana? Em sua alucinação com o inferno, ele se desperta aterrorizado por cinco vezes, além da última, ao fim da música, em um local inóspito em meio a latas de lixo. Aos moldes fenomenológicos, tudo passível de imaginação é de certa forma uma reconfiguração daquilo que conhecemos. A desilusão é exposta assim pela expressão de tédio e derrota do personagem ao acender seu cigarro na cena final, refletindo talvez que, por mais aterrorizador que tenha sido sua alucinação infernal, ainda é mais excitante que sua vida monótona atual e que, talvez, seja mais seguro viver em sua fantasia que no mundo considerado real.

No outro vídeo produzido, que traz como trilha a música *Se sobrar eu vendo*, é abordado também o universo narrado em *Amanhecendo no Inferno*. Neste vídeo aparece o mesmo personagem em sua rotina laboral como legista de um necrotério, evidenciando um diálogo simbólico com a morte e suas idiossincrasias.

Para Jullier e Marie (2009, p. 62), “mais do que o quebra-cabeça formar ou não uma imagem completa uma vez acabado, a arte da narrativa consiste em apresentar as peças em certa ordem e certo ritmo: é a distribuição do saber”. O espectador se torna assim uma espécie de detetive observando e buscando juntar essas informações mentalmente a partir de conexões e buscas por saídas para determinadas situações. Em uma obra onde o universo narrativo ficcional é expandido para diversas plataformas de exposição, o espectador possui mais informações a serem decodificadas sobre esse universo narrativo, além de experimentar sensações diferentes a partir dos suportes disponibilizados para tal.

Neste sentido, *Viver até Morrer* de forma geral traz, em todo seu universo narrativo ficcional, alguns elos cujas associações em um nível imaginário pelo espectador são capazes de gerar identificações e conexões que possibilitem uma história ordenada mentalmente. Ora, mas o objetivo não seria exatamente a desordenação, a diluição e a quebra de paradigmas? Sim, e isso se dá por meio das lacunas abertas a essa imaginação subjetiva, uma vez que cada indivíduo criará conexões distintas associadas à suas próprias concepções e referências.

Desta forma, mesmo tendo em comum o grotesco enquanto chave de revelação de uma preferência estética voltada ao fantástico, repugnante, bizarro e angustiante, as conexões narrativas da obra completa se darão de forma singular na imaginação de cada um, ou seja, mesmo que regido por aspectos normativos em suas concepções individuais de cada linguagem artística e sua representação (audiovisual, HQ ou música), a obra, quando apresentada em sua plenitude, se abre para o espectador realizar suas próprias configurações lógicas, embora estas conexões, deve-se ressaltar, não estejam completamente livres de

direcionamentos, uma vez que diversas escolhas foram previamente pensadas e trabalhadas com intenções determinadas pela direção da obra.

Em *Se sobrar eu vendo*, o personagem ao chegar no necrotério tem algumas alucinações e começa a se ver deitado na mesa de autópsia, enquanto seres demoníacos antropomorfizados com touro e porco o encaram.

O intuito de utilizar o touro enquanto símbolo é estabelecer uma associação à ferocidade frente à vida. Já o porco se refere à descrença pela humanidade e por si mesmo, sendo assim um símbolo de representação de toda a “lama” que o personagem está inserido. Ao visualizar um demônio de forma oval (parecido aos demônios de *Amanhecendo no Inferno* e das HQs) esquartejando seu corpo, entra em colapso e, demora um certo tempo para se recompor e retomar suas atividades.

De forma geral, tais sensações e associações causadas no espectador demonstram o poder e a importância que a linguagem cinematográfica tem no que tange à construção poética de expectativas e sentidos através tanto dos símbolos quanto de sua sintaxe. O que reconhecemos como uma forma de *voyeurismo* onde temos prazer em observar aquilo que a princípio é proibido; uma sensação de violação de regras e, concomitantemente, de curiosidade em relação ao que ali se encontra atrás da porta; uma forma de rompimento moral. Tudo isso expresso por meio de noções da linguagem audiovisual como movimentos de câmera, pontos de vista, cores, sons, metáforas, entre outros.

No fim do vídeo, o personagem se encontra em movimento de queda livre e tem como plano de fundo a cidade e, posteriormente, o inferno retratado em *Amanhecendo no Inferno*, como forma de diálogo intertextual com aquele vídeo. Essa cena mostra a câmera em *travelling* vertical acompanhando o personagem seu movimento de queda, o que remete à uma sensação de distanciamento, ilusão e solidão do personagem em relação ao mundo que o cerca, onde o espectador apenas observa e não é capaz de fazer nada para ajuda-lo a partir do momento que o personagem sai de quadro. Adiante, a câmera é colocada em um completo *plongée* e acompanha o personagem em sua queda no abismo, gerando a sensação que estamos, enquanto espectadores, também caindo junto com ele, em uma viagem às profundezas do inferno.

2.3 As HQs

O álbum *Viver até Morrer*¹⁹, traz ilustrações quadrinizadas em forma narrativa criadas, roteirizadas, desenhadas e finalizadas por mim em diálogo com o cenário das animações. Aqui o personagem é diferente daquele protagonizado nos vídeos, porém o universo imaginário ficcional abriga algumas semelhanças como os demônios e o clima soturno que a obra aborda como um todo.

Desta forma, optei por expandir o universo dos personagens – presentes primeiramente apenas nos vídeos produzidos para as músicas – para quadrinhos, estabelecendo assim novas situações espaciais e temporais para eles se relacionarem. Esse prolongamento da narrativa a embasamentos plausíveis de

¹⁹ Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=DKZCA8PX-oU>> . Acesso em: 28/03/2016.

significação, construção de personagens e desenrolar da história, contribui para a abertura de lacunas que permitem à imaginação do receptor buscar novas possibilidades convergentes à obra, o transformando em uma espécie de detetive cujas ligações e conclusões serão estabelecidas subjetivamente.

Assim como no cinema, as HQs também possuem uma linguagem expressiva específica. As lacunas abertas no imaginário do observador que no cinema se configuram por meio da montagem, nas HQs encontram seus espaços entre os quadros, possibilitando a conexão mental entre o que está representado nos quadrinhos individualmente, formando um sentido narrativo a partir dessas associações subjetivas, porém também direcionadas pelo artista.

Nós percebemos o mundo como um todo através da experiência dos nossos sentidos. No entanto, nossos sentidos podem revelar um mundo fragmentado e incompleto. Mesmo uma pessoa muito viajada só pode ver partes do mundo durante uma existência. Nossa percepção da 'realidade' é um ato de fé baseado em meros fragmentos. Esse fenômeno de observar as partes, mas perceber o todo tem um nome. Ele é chamado de conclusão. (McLOAD, 1995, p. 62-63)

Tanto nas HQs como na linguagem audiovisual tais conclusões são dirigidas na mente do receptor deliberadamente pelo artista por meio de técnicas e formas de articular a narrativa e a expressão visual da obra. Porém essas articulações se dão de formas diferentes em cada linguagem. Nas HQs de *Viver até Morrer*, busquei retratar a origem dos demônios criados para os vídeos, de forma que se inter-relacionem como pertencentes a um mesmo universo ficcional nas mentes dos receptores por meio da conclusão, teorizada por Mcload.

Os personagens são baseados em uma mistura de formas e figuras do imaginário ocidental como representações do diabo e monstros como o vampiro ou o lobisomem. Eles possuem ainda um toque de selvageria, caracterizado pelos adereços e artefatos que carregam. Tais representações se articulam em consonância a preceitos generalizantes característicos da sociedade, que parecem ter uma necessidade de observar e classificar as coisas, comportamentos e pessoas estritamente por suas semelhanças, sem se atentar às suas individualidades e particularidades.

Os desenhos das HQs foram rascunhadas a lápis. Inicialmente, fiquei um pouco relutante com esse processo, talvez por insegurança, porém, percebi que sua utilização seria importante para alcançar aquilo que eu pretendia com a obra, no sentido de diálogo e complementação narrativa entre as diversas formas de representação.

Assim, busquei referências estéticas em artistas como Frank Miller, Alan Moore, Brian Bolland, Robert Crumb e Angeli, mesclando uma concepção mais realista a traços cartunescos. Em seguida, passei com uma lapiseira e papel vegetal os desenhos feitos em rascunho para papéis A4 de alta gramatura, organizando-os em quadros sequenciais e me preocupando com técnicas e orientações de composição de imagem e estruturação narrativa. Utilizo linguagens características das HQs como onomatopeias, balões, enquadramentos, entre outros elementos característicos do trato com imagens, como: desenhos em perspectiva buscando a tridimensionalidade em um papel bidimensional a partir de pontos-de-fuga estabelecidos; a arte-final atenta ao posicionamento da luz no quadro; a preocupação com as sombras, buscando uma maior dramaticidade à obra; entre outros recursos fundamentais para a construção e geração de sentidos estéticos e narrativos. Por fim, digitalizei os desenhos e os finalizei com filtros de cor do programa *Photoshop*, dando um tom avermelhado que remete à paleta de cores quentes utilizadas nas animações.

As HQs estão disponibilizadas na rede²⁰ internet buscando diálogos a partir de links que sugerem o acesso às animações e músicas da banda Cicutá, visando assim a concretização do fenômeno transmidiático, objetivo de *Viver até Morrer*, que, em uma brincadeira entre esse conceito de convergência de mídias com o título da obra, pode sugerir viver de formas diversas, experimentando caminhos distintos e experiências diferentes que levam a um mesmo fim: a morte, ou, aqui, à obra como um todo.

Destarte, o objetivo de *Viver até Morrer* não é afirmar simplesmente de forma niilista que o mundo está perdido, tampouco buscar um ideal de felicidade e/ou comportamento, mas sim despertar reflexões e confrontos internos de valores em cada um. Aqui não se busca representar um ideal ou uma padronização do mundo e, muito menos, uma separação maniqueísta entre o bem e o mal. A felicidade que aqui visamos expressar está no simples fato de viver e aproveitar a vida da forma mais conveniente possível a cada um, não se esquecendo, portanto, que essa vida está constantemente se esvaindo e se modificando e que, ao ser encerrada em seu ciclo vital, não há mais espaço para qualquer tipo de sentimento. Assim, uma das coisas que podemos fazer para lidar com esses sentimentos enquanto vivos é transportá-los imaginariamente e expô-los artisticamente pelo mundo das fantasias com o que temos à nossa disposição, catalisando nossos medos e inseguranças e criando representações alegóricas.

O contato imediato com símbolos articulados pelo cinema de animação, pela música e pelas HQs demonstra que o limite da arte é a própria imaginação. As temáticas ilimitadas aparecem disponíveis ao artista que é livre para transmiti-las a sua maneira e de acordo com seu repertório. Ademais, essa constatação permitiu-me expressar sem entraves as particularidades do meu próprio imaginário das formas como optei em fazê-lo. Essas possibilidades só se tornaram possíveis, antes de tudo, pelo progresso tecnológico que vivenciamos na atualidade, uma vez que a internet permite um considerável corte de custos de produção e um notável alcance para a obra que, em sua essência, já nasce

²⁰ Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=DKZCA8PX-oU>> . Acesso em: 28/03/2016.

conceitualmente adequada a este mundo dinâmico em função do seu caráter transmidiático e da sua exposição pelo meio virtual, além da fluidez das informações e da multiplicidade e possibilidades características do mundo pós-moderno atual e suas vicissitudes.

Por fim resta o convite a embarcar nesse universo fantástico grotesco aqui construído; Convido-te, sobretudo, a mergulhar com o espírito despido, sem amarras ou barreiras que possam cercear ou prejudicar de alguma forma o direito nato destinado a todos nós e que deve ser usufruído em sua totalidade: o direito de Viver, Viver até Morrer.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AUMONT, Jacques. *A estética do filme*. Campinas: Papyrus, 1995.

BAKHTIN, Mikhail. *A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: O contexto de François Rabelais*. Tradução de Yara Frateschi Vieira. São Paulo: HUCITEC; Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1987.

BARBOSA JÚNIOR, Alberto Lucena. *A arte da animação – técnica e estética através da história*. São Paulo: Editora Senac, 2001.

BAUMAN, Zygmunt. *O mal-estar da pós-modernidade*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998.

BAZIN, André. *Qu'est-ce que le cinema?* Paris: Cerf, 1981.

BRENER, Rosinha Spiewak. *A construção do suspense: a música de Bernard Herrmann em filmes de Alfred Hitchcock*. São Paulo: editora, 2003.

BRETON, André. *Manifesto do Surrealismo*. Disponível em <<http://www.culturabrasil.org/zip/breton.pdf>> Acessado em: 30/04/2014.

CHARNEY, L.; SCHWARTZ, V. R. (Org.). *O cinema e a invenção da vida moderna*. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.

DENIS, Sébastien. *O cinema de animação*. Tradução: Marcelo Félix. Lisboa: Edições Texto & Grafia, 2007.

FRANCO, Edgar. *Processos de Criação Artística: Uma perspectiva transmidiática*. In: Edgar Franco. (Org.). *Desenredos: poéticas visuais e processos de criação*. Goiânia: UFG/FAV; FUNAPE, 2010.

FREUD, Sigmund. *O mal-estar na civilização*. São Paulo: Penguin Classics Companhia das Letras, 2011.

_____. *The Uncanny*. Disponível em: <<http://pt.scribd.com/doc/70384778/Freud-Das-Unheimliche-1919-O-Estranho>> Acesso em 30/04/2014. 2013.

FRIEDLANDER, Paul. *Rock and Roll – Uma história social*. Rio de Janeiro: Record, 2002.

HALL, Stuart. *The work of representation*. In: *Representation: Cultural representations and signifying practices*. Walton Hall: The Open University, 2010.

HUGO, Victor. *Do grotesco e do sublime*. São Paulo: Perspectiva, 2007.

JENKINS, H. *Cultura da Convergência*. 2ª ed., São Paulo: Aleph, 2009.

JULLIER, L; MARIE, M. *Lendo as Imagens do Cinema*. São Paulo: SENAC, 2009.

KAYSER, Wolfgang. *O grotesco – Configuração na pintura e na literatura*. São Paulo: Perspectiva, 2009.

McLOUD, Scott. *Desvendando os quadrinhos*. Tradução: Hécio de Carvalho; Marisa do Nascimento Paro. São Paulo: Makron Books, 1995.

SODRÉ, Muniz; PAIVA, Raquel. *O Império do Grotesco*. Rio de Janeiro: MAUAD, 2002.

SOARES, Thiago. *Videoclipe: o elogio da desarmonia*. João Pessoa: Marca de Fantasia, 2012.

XAVIER, I. *O Discurso Cinematográfico: a opacidade e a transparência*. São Paulo: Editora Paz e Terra, 1984.

IMAGENS

- Imagem 1: Álbum “First, lost and Always” (2005) da banda Hang the Superstars.

- Imagem 2: Frames da animação “Amanhecendo no Inferno” integrantes da obra “Viver até Morrer” da banda Cicuta.

- Imagem 3: Frames da animação “Se sobrar eu vendo” integrantes da obra “Viver até Morrer” da banda Cicuta.

SIIMI/2016

IV simpósio internacional de
inovação em mídias interativas
IV international symposium on
innovation in interactive media

MAIO
4-6
UFG/BR
ISSN 2358-0488

- Imagem 4: HQs integrantes da obra “Viver até Morrer” da banda Cicuta.

- Imagem 5: Capa e contra-capa da obra “Viver até Morrer”.

